

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7236595>

УДК 316.35

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ИНСТИТУТ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ

В.А. Демидчик,

аспирант, спец. «Социология управления», магистр гос. упр., ст. преп.
кафедры социально-гуманитарных и историко-правовых дисциплин

С.В. Лапина,

д.социол.н., проф., проф. кафедры социально-гуманитарных и
историко-правовых дисциплин,

Академия управления при Президенте Республики Беларусь,
г. Минск

Аннотация: В статье рассматривается подход к определению подростков как особой социальной группы. Описывается социально-рефлексивный компонент при определении особенностей подростков, основанный на том, что для подростков характерно осознание и демонстрация собственных личностных характеристик с позиций личного социального опыта (небольшого, но отличного от опыта других поколений). Общественные организации рассматриваются как уникальный институт социализации подростков.

Ключевые слова: социализация, подросток, личностная характеристика, социальный опыт, общественная организация

PUBLIC ORGANIZATIONS AS AN INSTITUTION FOR THE SOCIALIZATION OF ADOLESCENTS

V.A. Demidchik,

graduate student, direction «Sociology of management», Master of Public
Administration, Senior Lecturer of the Departement of Social-
Humanitarian and Historical-Legal Disciplines

S.V. Lapina,

Doctor of Sociology, Professor, Professor of the Department of Social-Humanitarian and Historical-Legal Disciplines, Academy of Public Administration under the aegis of the President of the Republic of Belarus, Minsk

Annotation: The article examines an approach to defining adolescents as a special social group. The social-reflexive component in determining the characteristics of adolescents is described, based on the fact that adolescents are characterized by awareness and demonstration of their own personal characteristics from the standpoint of personal social experience (small, but different from the experience of other generations). Public organizations are viewed as a unique institution for the socialization of adolescents.

Keywords: socialization, teenager, personal characteristics, social experience, social organization

Определяя роль общественных организаций как института социализации подростков, будет целесообразным начать обсуждение с особенностей личности в подростковом возрасте. Возраст, как понятие, полидисциплинарно, рассматривается исследователями разных научных дисциплин с разных сторон. Так, можно найти определение возраста в биологии и медицине (биологический возраст) [1-7], юриспруденции (речь идет о дееспособности и недееспособности) [7-11], социологии, философии [10-13], лингвистике [10] и так далее. Каждая наука рассматривает те аспекты концепта возраста, которые важны с точки зрения предмета этого направления.

Р.С. Немов определил возраст как нечто статичное – период жизни, имеющий свои физические, психологические и поведенческие особенности. Он также говорил о временной специфике возраста, обращая при этом внимание на процессы: роста, соматического и нервно-психического созревания [1]. Иначе смотрит на этот вопрос И.С. Кон. Возраст – не внутренний момент развития, не естественный феномен, не социальная организованность, не культурная ценность.

Возраст не несет информации об объективной реальности. Возраст – это функция и форма воплощения процесса развития. Развитие же в свою очередь – процесс усложнения, дифференциации, перехода от неразвитого состояния в развитие [8, с. 171].

Вклад Л.С. Выготского в изучение и теоретизацию понятия «Возраста» значителен. Л.С. Выготский создал стройную и целостную концепцию возраста, основные понятия которого (динамика развития, литический период) логически согласуются между собой. Кроме этого, точкой отсчета для построения понятия «возраст» послужили внутренние процессы (а не внешние), а также принципы активности личности и связи развития личности с обществом. Так, возраст – определенный период жизни ребенка, имеющий характерное новообразование, отличающийся литическим или критическим течением, характеризующийся динамикой и структурой развития, имеющий центральное и побочные линии развития, и характерную социальную ситуацию развития [6, с. 113].

На современном этапе методологических разработок подход к пониманию возраста Л.С. Выготского был пересмотрен. Одними из «реформаторов» стали А.С. Белорусец и Ю.И. Фролов [2]. В попытках фиксации «новой концептуальной схемы» возраста (исследователи пытались выделить в «возрасте», как категориальном поле, опорные точки, или другими словами – элементы структуры, с помощью которых можно было бы описывать различные возраста) исследователи сравнили и проанализировали концепты возраста, выдвигаемые Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым и Д.Б. Элькониним, и Р. Хевигхерстом, а затем объединили их «сильные», на взгляд исследователей, стороны. Выдвинутые структурные элементы являются полезными в рамках данной работы, поскольку они позволяют четко и структурно рассказать о подростковом возрасте. Речь идет о следующих элементах возраста:

1) ситуация развития (социальная, материальная и духовная), включающая всю систему отношения человека;

2) задачи развития (закрывающиеся в наличие рассогласования между актуальным и целевым состоянием субъекта, для решения которых требуется качественная перестройка самого субъекта), которые разделяются по уровням – задачи

жизнедеятельности в целом, задачи конкретного возраста и задачи локального уровня (или ситуативного);

3) ведущая деятельность, под которой подразумевается деятельность, нацеленная на решение задач развития;

4) новообразования, которые определяют результат связи индивида с миром.

Опираясь на структуру возраста А.С. Белорусец и Ю.И. Фролова, в рамках исследования проведено описание подросткового возраста и его особенностей.

Ситуация развития – отношения между человеком и социальным окружением, человеком и материальным миром, человеком и духовным миром (в состав которого входят отношения с «собой прошлым», «собой идеальным», отношения с трансцендентными силами (например, Бог), с идеями и концептами) [2, с. 52].

У современных подростков присутствуют черты, характерные, как для классических подростков, так и для младших школьников. Причина этого – изменения среды, системы отношений со сверстниками, родителями, школой, и наконец, с миром: рост автоматизации быта, появление интернета, перенаселенность и анонимизация соседей, малодетность, ориентация родителей в отношении детей на получение знаний и овладение навыками, карьеру, что продлевает период детства.

Говоря об отношениях со школьной средой и учителями, можно отметить, что подростки становятся более заинтересованными и активными в отношениях со школой и учителями, как социальным институтом. Это проявляется в меньшем отрицании и большем принятии норм школы, ряд исследователей говорят о демонстрации социально желательного поведения подростками в школьной среде, учебного процесса в целом, авторитета учителя [2, с. 54].

При этом подростки более свободно полемизируют с учителями, более открыто выражают свое несогласие, ориентируясь на социально-приемлемые формы. Это, с одной стороны, говорит о том, что подростки включены в процесс обучения, и он представляет для них ценность. С другой, что система отношений «ученик-учитель» меняет свои качественные свойства – переходит от иерархической, авторитарной, системы к партнерской.

Главной отличительной особенностью ситуации развития современных детей и подростков является наличие «второй реальности» – интернета. Пребывание в интернет-пространстве подростками осуществляется на ином уровне и в ином качестве, чем таковое у людей предшествующих поколений – это неотъемлемая среда жизни буквально с раннего детства. При этом, разделение между жизнью в сети и жизнью в материальной реальности становится менее значительным. Современные исследователи, учитывая специфику и различия в средах, рассматривают и сеть, и материальный мир, как единое целое, составляющее контекст пребывания подростка [11, с. 293].

Интернет становится средой, где подросток самовыражается, получает информацию, знакомится и заимствует модели поведения, общается, получает авторитет и социальное признание, изучает мир, обучается, совершает покупки, начинает зарабатывать. Пребывание в интернет-среде отражается на формировании психических функций, мотивации, ценностей, поведении, самоощущении подростка в реальной, материальной действительности. Более того, с возрастом наблюдается дифференциация специфики социальных сетей по типу удовлетворяемых потребностей [12, с. 294].

Одними из важнейших в подростковом возрасте являются отношения подростка со своим внутренним миром: с чувствами, с образом самого себя, отношением к себе. Так, самоотношение – этап развития самосознания человека, представляющий собой эмоционально-оценочный компонент, направленный на самого себя. Он включает в себя переживания по поводу имеющегося представления о себе, оценивание качеств и замечаемых феноменов личности, в результате чего они опредмечиваются, что формирует стабильность и устойчивость личности. Самоотношение включает в себя самоуважение, самопринятие, самоинтерес, ориентацию на отношение с другими. Все эти компоненты находятся в процессе формирования в период подростничества – периода наиболее интенсивного формирования самоотношения.

Логично указать на то, что ситуация развития зависит от личностного смысла, своего рода выбора человека, что влияет на характер задач возраста. При чем, здесь можно подумать о том, что это положение отсылает к сугубо субъективному восприятию задач –

«каждый находит специфичные для себя задачи». Однако, как отмечают А.С. Белорусец и Ю.И. Фролов, это условность, так как задача исходит из взаимодействия, отношений, субъекта и ситуации развития [2, с. 56].

Задачи можно разделить на уровни: задачи жизнедеятельности в целом (задача смысла жизни), задачи конкретного возраста (нормативные задачи, характерные для возраста) и задачи локального уровня (можно назвать их ситуативными задачами, повседневными) [2, с. 51]. В рамках исследования рассматриваются задачи конкретного возраста, так как задачи локального уровня – высоко специфичны для конкретного человека, а задачи глобального уровня не дадут достаточной информации для описания возраста.

Подросток учится выстраивать взаимоотношения со сверстниками (выражать свои чувства и переживания, «раскрывать» внутренний мир перед другими, направлять фокус внимания на сами взаимоотношения), вливаться в коллектив, занимать позиции в группе и осваивать новые групповые и гендерные роли более осознанно (за счет способности проанализировать старые роли, выявить в них несовместимости и перестроить либо отказаться от них) регулировать себя в общении, искать схожие интересы и понимать других, беседовать на интеллектуальные темы. В этом возрасте подростку важно найти человека, который его поймет, с которым можно установить доверительные взаимоотношения [2, с. 57].

В отношениях с родителями подростку важно обрести эмоциональную независимость от последних (это касается не столько выработки собственного мнения, своей позиции, сколько «способности опираться на самого себя» [2, с. 58]. Здесь подросток сталкивается с вопросом выстраивания новых взаимоотношений с родителями, учитывая новую роль (это теперь не ребенок, а подросток), а также учится договариваться.

Кроме этого, важно учитывать, что подростки, обретая способность к анализу, сравнивают идеальных родителей (некий образ родителя) с реальными, которые зачастую не соответствуют идеалу. И это еще один аспект выстраивания взаимоотношений, который можно обозначить, как принятие родителей такими, какие они есть.

В рамках взаимоотношений с самим собой (отношения «подросток- образ подростка») задачами является адаптация к новым

физиологическим особенностям, потребностям (ломка голоса, интенсивный рост, развитие эндокринной и половой систем, половое созревание), собственной внешности (принятие внешнего облика себя), научение эффективно владеть собственным телом и эмоциями. Подростки решают задачу выработки начальных моральных и ценностных ориентиров (по отношению к обществу, к тому, что дозволено и недозволено, по отношению к качествам других людей, к сексу, к наркотикам и пр.), формируют представление об устройстве общества, общественных институтов, мира в целом.

Можно отметить, что различные авторы говорят о разных ведущих типах деятельности, что наталкивает на мысль о том, что единой, характерной для всех подростков деятельности, нет. Однако, это не мешает соотнести типы деятельности с выделенными возрастными задачами и ситуациями развития.

Обучение выстраиванию взаимоотношений со сверстниками происходит за счет общения (это происходит в интернет-среде и в реальном, материальном, мире). Об этом говорил еще Д.Б. Эльконин, обозначая общение в качестве ведущей деятельности данного возраста. По его мнению, учебная деятельность, приоритетная для младше-школьного возраста, в подростковом возрасте сохраняет свою актуальность, однако, на первый план выступает именно общение со сверстниками [13, с. 113]. Общение, как деятельность, связана с такими процессами, как экспериментирование с собственными отношениями, поиск друзей, выяснение отношений, вступление и разрешение конфликтов, смена ролей и компаний.

Общение тесно связано с общественно-полезной деятельностью. Ее же можно назвать просоциальной, производственной, организационной и пр. В любом случае это деятельность направлена на решение общественных задач. В рамках этой деятельности подросток учится быть самостоятельным и ответственным. Здесь опять же можно выделить этапность: сначала деятельность ориентирована на оценку своих возможностей и действий со стороны окружающих, затем – на признание прав и включение в более «зрелые», «ответственные» группы, затем – на занятие определенной позиции в группе [13, с. 114]. В связи с этим встает вопрос социализации подростка.

Особое место среди новообразований возраста занимает рефлексия, как способность обращать внимание на самого себя и происходящие внутри себя процессы, на продукты собственной активности, способность к переосмыслению происходящего.

На сегодняшний день наблюдается рассогласование между физиологическим развитием (развитие нервной и эндокринной систем), которое наступает раньше, и психологическим (вступление в новую ситуацию развития, «встреча» с задачами и деятельностью возраста, приобретение новообразований возраста), которое наступает позже. Такой границей является интервал от 12 до 18 лет [9, с. 11].

Рассматривая особенности социализации молодежи для эффективного функционирования в обществе, ученые обсуждают четыре методических инструмента социализации – наказание, подкрепление, ролевое моделирование и диалог [11, с. 45].

В модели экологической психологии у Бронфенбреннера индивиды развиваются в процессе приспособления к своему окружающему контексту: от семьи до микрорайонов и школ и до культурно-образовательной среды мегаполиса [5, с. 110].

Социализация личности зависит во многом от окружающей его среды и активной деятельности в этой среде. Следовательно, возникает потребность в создании условий для освоения учащимися культурного опыта, привлечение к общественно полезной деятельности и участия в жизни общества, здесь и возникает потребность в сторонних детских и молодежных общественных организациях, что обуславливает тем самым, актуальность изучения данной темы.

Одним из важных современных институтов социализации подростков 21 века, поколения «Z», являются детские общественные организации. Они своей деятельностью способствуют непосредственному стремлению и желанию школьников к самоактуализации, самореализации, удовлетворению их разного рода интересов, готовности к социализации, посредством овладения разных социальных ролей [12, с. 295]. Исследователь О.А. Копцева, отмечает, что школьники, которые являются членами подобных организаций, отличаются от своих сверстников, социальной активностью и ответственностью. Они приобретают навыки организационной и конструктивной деятельностью, приобретают опыт социальной

работы, в них развиваются качество позволяющие процессу самореализации личности ребенка [9, с. 8]. Подобные организации включают подростков в широкие социальные связи, занимают связующим звеном между детством и социумом. Они объединяют и превозносят новые социальные ценности, инициативы и опыт молодого и подрастающего поколения. Они ориентированы, во-первых, на удовлетворение интересов личности, а во-вторых, направлены на реорганизацию окружающей действительности, усовершенствования социальных отношений. В-третьих, они открывают возможность для самовыражения, способствуют тому, чтобы личность могла раскрыть свой потенциал как можно шире и глубже [9, с. 65].

Общественные организации, работая с подростками, применяют различные формы и методы, которые обеспечивают формирование у них социальной компетентности. К примеру: проектные технологии, фестивали, воркшопы, форумы, тренинги, лагеря, менторские встречи, международные программы, вебинары, стартапы, бизнес-инкубаторы, школы и мастерские и т.д.

Широкое использование интерактивных технологий, методов и средств общественными организациями, обеспечивают расширение информационной осведомленности молодежи по нравственным вопросам, социокультурным ценностям и нормам поведения как основы формирования гражданских чувств. Особенно важно для формирования социальной компетентности молодежи является включение их в общественно значимую деятельность и переход от методов воздействия к методам сотрудничества и методов саморазвития, что побуждает их заниматься самообразованием и самовоспитанием.

Заключение.

В рамках исследования определяются ключевые элементы подросткового возраста:

1) ситуация развития (социальная, материальная и духовная), включающая всю систему отношения человека;

2) задачи развития (закключающиеся в наличие рассогласования между актуальным и целевым состоянием субъекта, для решения которых требуется качественная перестройка самого субъекта), которые разделяются по уровням – задачи

жизнедеятельности в целом, задачи конкретного возраста и задачи локального уровня (или ситуативного);

3) ведущая деятельность, под которой подразумевается деятельность, нацеленная на решение задач развития;

4) новообразования, которые определяют результат связи индивида с миром.

Опираясь на структуру возраста А.С. Белорусец и Ю.И. Фролова, в рамках исследования проведено описание подросткового возраста и его особенностей. Отмечается, что у современных подростков присутствуют черты, характерные, как для классических подростков, так и для младших школьников. Причина этого – изменения среды, системы отношений со сверстниками, родителями, школой, и наконец, с миром: рост автоматизации быта, появление интернета, перенаселенность и анонимизация соседей, малодетность, ориентация родителей в отношении детей на получение знаний и овладение навыками, карьеру, что продлевает период детства.

Подростки более свободно полемизируют с учителями, более открыто выражают свое несогласие, ориентируясь на социально-приемлемые формы. Это, с одной стороны, говорит о том, что подростки включены в процесс обучения, и он представляет для них ценность. С другой, что система отношений «ученик-учитель» меняет свои качественные свойства – переходит от иерархической, авторитарной, системы к партнерской.

Главной отличительной особенностью ситуации развития современных детей и подростков является наличие «второй реальности» – интернета. Пребывание в интернет-пространстве подростками осуществляется на ином уровне и в ином качестве, чем таковое у людей предшествующих поколений – это неотъемлемая среда жизни буквально с раннего детства. При этом, разделение между жизнью в сети и жизнью в материальной реальности становится менее значительным. Современные исследователи, учитывая специфику и различия в средах, рассматривают и сеть, и материальный мир, как единое целое, составляющее контекст пребывания подростка.

Современные детские общественные организации как один из социальных институтов способствуют созданию условий для самопознания, саморазвития, самоопределения и самореализации

путем удовлетворения индивидуальных потребностей и поддержке социальной инициативы подрастающего поколения согласно возрастным потребностям и интересам.

Список литературы

[1] Алтунина И.Р. Социальная психология: учебник для академического бакалавриата / под ред. Р.С. Немова. – М.: Юрайт, 2016. 427 с.

[2] Белорусец А.С. Подходы к выделению структуры психологического возраста и их объяснительно-описательный потенциал по отношению к старости / А.С. Белорусец, Ю.И. Фролов // Культурно-историческая психология. – 2011. № 3. 50-60 с.

[3] Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. / Б.М. Бим-Бад – М., 2002. 64-65 с.

[4] Бондарь М.А. Особенности феномена «детская общественная организация» / М.А. Бондарь. – Текст: непосредственный // Молодой ученый.

[5] Бронфенбреннер У. Два мира детства: Дети в США и СССР. / У. Бронфенбреннер – М.: Прогресс, 1976. 167 с.

[6] Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 т. – М.: Педагогика, 1982 –1984. Т. 4: Детская психология / Под. ред. Д. Б. Эльконина. – 1984. 433 с.

[7] Зарецкий В.К., Колмогорова А.Б. Связь образования, развития и здоровья с позиций культурно-исторической психологии // Культурно-историческая психология. 2020. Т 16. – № 2. 89-106 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://psyjournals.ru/kip/2020/n2/Zaretskii_Kholmogorova.shtml. (дата обращения: 17.06.2021).

[8] Кон И.С. В поисках себя. Личность и ее самосознание / И.С. Кон. – М.: Политиздат, 1984. 335 с.

[9] Копцева О.А. Детские общественные организации и социальное творчество учащихся / О.А. Копцева // Социологические исследования. – 2015.

[10] Марцинковская Т.Д., Чумичева И.В. Проблема социализации подростков в современном мультикультурном пространстве // Психологические исследования. – 2015. Т 8. № 39. 10 с. [Электронный

ресурсы]. – URL: <http://psystudy.ru/index.php/num/2015v8n39/1094-martsinkovskaya39.html>. (дата обращения: 17.06.2021).

[11] Романова М.Е. Позитивная социализация детей старшего дошкольного возраста в процессе развития диалогической речи / М.Е. Романова // Педагогика и психология образования. – 2020. № 3.

[12] Савенкова Т.Д. Развитие социального интеллекта дошкольников. / Т.Д. Савенкова – М.: Юрайт, 2020. 146 с.

[13] Эльконин Д.Б.: Избранные психологические труды / Д.Б. Эльконин; под ред. В.В. Давыдова, В.П. Зинченко – Москва: Педагогика, 1989. 560 с. № 2. 113-120 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Altunina I.R. Social psychology: a textbook for academic undergraduate studies / ed. R.S. Nemov. – М.: Yurayt, 2016. 427 p.

[2] Belorusets A.S. Approaches to identifying the structure of psychological age and their explanatory and descriptive potential in relation to old age / A.S. Belarusian, Yu.I. Frolov // Cultural-historical psychology. – 2011. No. 3. 50-60 p.

[3] Bim-Bad B.M. Pedagogical encyclopedic dictionary. / B.M. Bim-Bad – М., 2002. 64-65 p.

[4] Bondar M.A. Features of the phenomenon "children's public organization" / M.A. Cooper. – Text: direct // Young scientist.

[5] Bronfenbrenner W. Two Worlds of Childhood: Children in the USA and the USSR. / U. Bronfenbrenner – М.: Progress, 1976. 167 p.

[6] Vygotsky L.S. Collected works: in 6 volumes. – М.: Pedagogy, 1982-1984. Т. 4: Child psychology / Pod. ed. D. B. Elkonin. – 1984. 433 p.

[7] Zaretsky V.K., Kolmogorova A.B. Communication of education, development and health from the standpoint of cultural-historical psychology // Cultural-historical psychology. 2020. Т 16. – No. 2. 89-106 p. [Electronic resource]. – URL: https://psyjournals.ru/kip/2020/n2/Zaretskii_Kholmogorova.shtml. (date of access: 06/17/2021).

[8] Kon I.S. In search of myself. Personality and its self-consciousness / I.S. Con. – М.: Politizdat, 1984. 335 p.

[9] Koptseva O.A. Children's public organizations and social creativity of students / O.A. Koptseva // Sociological research. – 2015.

[10] Martsinkovskaya T.D., Chumicheva I.V. The problem of socialization of adolescents in the modern multicultural space // *Psikhologicheskie issledovaniya*. – 2015. Т 8. No. 39. 10 p. [Electronic resource]. – URL: <http://psystudy.ru/index.php/num/2015v8n39/1094-martsinkovskaya39.html>. (date of access: 06/17/2021).

[11] Romanova M.E. Positive socialization of children of senior preschool age in the development of dialogic speech / M.E. Romanova // *Pedagogy and psychology of education*. – 2020. No. 3.

[12] Savenkova T.D. Development of social intelligence of preschoolers. / T.D. Savenkova – М.: Yurayt, 2020. 146 p.

[13] Elkonin D.B.: Selected psychological works / D.B. Elkonin; ed. V.V. Davydova, V.P. Zinchenko – Moscow: Pedagogy, 1989. 560 p. No. 2. 113-120 p.

© В.А. Демидчик, С.В. Лапина, 2022

Поступила в редакцию 24.09.2022

Принята к публикации 11.10.2022

Для цитирования:

Демидчик В.А., Лапина С.В. Общественные организации как институт социализации подростков // *Инновационные научные исследования*. 2022. № 10(22). С. 137-149. URL: <https://ip-journal.ru/>